

LIDIA SEVERIN – O PROMOTOARE A CÂNTECULUI FOLCLORIC ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XX, ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI

Svetlana BADRAJAN^{*}, Vitalie GRIB^{**}

Lidia Severin – a Promoter of Folk Song in the Second Half of the 20th Century and the Beginning of the 21st Century (Abstract)

Starting with the second half of the 20th century, two directions are taking shape in the field of vocal folk interpretive art – on the one hand, we have the singer for whom the vocal performance becomes a profession and source of income, and on the other hand, we have the traditional singer who performs folk songs as a casual activity, for leisure. The latter becomes involved in various activities, such as those related to protecting and promoting authentic creations and the intangible musical heritage or those involving participation in music folklore competitions and festivals, their repertoire remaining unaffected. Some of them studied music, but even this fact did not have negative repercussions on their repertoire and their performance style. Lidia Severin belongs to the last category. Her recorded repertoire is preserved in the Folk Music Archive of the Academy of Music, Drama and Fine Arts in Chisinau and in various edited folklore collections. It is valuable material both from the point of view of the genre and of the performance style. Those interested – such singers or researchers, will be able to benefit from a “direct contact”, years from now, with the bearer of folklore – Lidia Severin, by accessing an original informational support when necessary.

Keywords: folk song, field investigations, interpretation, creation, promotion.

Cuvinte cheie: cântec folcloric, investigații de teren, interpretare, creare, promovare.

Introducere. Raionul Anenii Noi este amplasat în regiunea Câmpiei de Sud a Republicii Moldova. El dispune de un patrimoniu cultural destul de bogat. În prezent se cunosc peste 200 de situri și mii de obiecte de patrimoniu, datând din paleolitic până în Evul Mediu târziu, care se află în custodia muzelor locale și naționale. Acest valoros tezaur constituie o sursă importantă pentru cunoașterea unei serii de fenomene și procese derulate în zonă de-a lungul timpului. Cercetări folclorice în raionul Anenii Noi sunt întreprinse începând cu anul 1969. Din documente aflăm că au fost investigate 21 de localități din cele 45 ale raionului (Horești, Zîmbreni, Carbuna, Gangura, Cigîrleni, Mihailovca, Răzeni, Puhoi, Chetrosu, Delacău, Florești, Hîrbovăț, Hîrbovățul Nou, Mereni, Merenii Noi, Salcia, Geamăna, Cobusca-Nouă, Speia, Todirești, Chirca).

Un bogat material de folclor muzical înregistrat se găsește în Arhiva de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău și în diferite colecțiile de

^{*} Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova.

^{**} Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova.

folclor editate. Dintre publicații numim: *Doine, cântece, jocuri* (1972) și *Romanțe și Cântece de lume* (1990), alcătuitor Gleb Ciaicovschi-Mereșanu; *Cântece și melodii de jocuri populare moldovenești* (1975), alcătuitor Efim Junghietu; *Pe drumuțul dorului... Caiet de folclor* (2001) și *Vin' bădiță, vin' diseară*. Caiet de folclor (2006), alcătuitor Andrei Tamazlăcaru; *Doina. Identitate, destin, valorificare* (2013), redactată de Tudor Colac. Exemplele muzicale (în număr de 23), incluse în aceste colecții, ce parvin din localitățile raionului Anenii Noi, sunt editate în transcriere sumară în conformitate cu scopul de popularizare al publicațiilor.

În Arhiva de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice¹ sunt păstrate cu grijă materialele expedițiilor de teren efectuate între anii 1969 și 1991 în satele raionului Anenii-Noi (astăzi multe sate sunt plasate în alte raioane învecinate, în urma reformei teritorial-administrative) de către profesorii etnomuzicologi și studenți. Se regăsesc circa 624 de creații, care cuprind variate specii folclorice: doine, balade, cântece de joc, cântece propriu-zise, numărători, colinde, producții de nuntă, funebre, melodii de joc și ascultare ș.a. Cele mai multe lucrări sunt din satul Horești.

Investigațiile de teren în satul Horești au fost realizate în anii 1969, 1975 și 1976 de către G. Ciaicovschi-Mereșanu (1919–1999), A. Tamazlăcaru (a.n. 1940) cu studenții de la muzicologie și compoziție. A fost înregistrat un număr impunător de lucrări – circa 110. Aceste materiale denotă o bogată paletă de genuri și specii, cele mai multe fiind producții vocale – 74 la număr.

Printre purtătorii de folclor intervievați îi numim pe: Braga Ilie (a.n. 1916²), Bodolică Mina (a.n. 1927), Didova Matriona (a.n. 1920), Dogot Ion (a.n. 1906), Cristescu Stepan (a.n. 1921), familia Melenciu: Melenciu Elena (a.n. 1958), Melenciu Maria (a.n. 1918), Melenciu Petru (a.n. 1956), Melenciu Grigore (a.n. 1915) și Melenciu Vera (a.n. 1948), de la care au fost înregistrate o cantitate apreciabilă de lucrări. Braga Ilie, spre exemplu, a fost ciobanul satului mai mult de treizeci de ani, el cânta la fluier, cunoștea multe melodii vechi de joc și de ascultare, iar Bodolică Mina și fiica lui Maria au fost înregistrați atât cântând în ansamblu, respectiv: Mina la vioară, iar Maria la tobă și voce, cât și individual.

¹ Arhiva de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău a fost înființată în anul 1945. O parte din materialele înregistrate pe benzi de magnetofon până în anul 1964 nu s-au păstrat. Doar unele piese se regăsesc în colecțiile editate de către cercetătorii de teren din acești ani, pe care le-au păstrat în notație grafică. Din anul 1964 și până în 1996 s-au organizat periodic, planificat, expediții folclorice a profesorilor și studenților pe întreg teritoriul actualei Republici Moldova, în unele zone geografice populate de români moldoveni în Ucraina și Rusia. După 1994 investigațiile de teren se întreprind doar în particular (motivul este lipsa de finanțe). În prezent Arhiva de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice este cea mai mare arhivă de folclor muzical din Republica Moldova, însumând peste 16000 de expresii și elemente reprezentative ale diferitelor etnii – români, ucraineni, găgăuzi, țigani, polonezi ș.a. Începând cu anii '90 ai secolului XX se desfășoară un proces îndelungat de digitizare a materialelor folclorice din Arhiva de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte plastice. Multe documente sonore păstrate pe benzi magnetice au suferit în timp deteriorări. Înregistrările conțin zgomote, distorsiuni, care afectează coloana sonoră, de aceea restaurarea sunetului, evident, devine o prioritate. La moment au fost transpuse în format digital marea majoritate de unități sonore, au fost editate 5 volume ale Registrului digital al Arhivei de folclor, în care sunt catalogate și adnotate 2155 de creații.

² Anul nașterii indicat în Arhiva de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Dintre melodiile instrumentale înregistrate evidențiem producții rituale executate la fluier, în special din repertoriul nupțial, precum *Dansul*, *Zestrea*, *La așternutul miresei*, *Joc mare*; la vioară – *De jalea miresei*; vioară și tobă: *Marș*, *Vivat* ș.a.; nerituale interpretate la fluier: *Ciobăneasca*, *Cântec de jale*, *Șaer*, *Vals*; la vioară: *De jale*, *Sârba*, *Polcă rusească*, *Șaer evreiesc*, *Bulgăreasca*; la vioară și tobă: *Rusească (polcă)*, *Șaer*, *Crești pădure crești mai deasă*, *Alunelul*; la tobă: ritm de *Sârba*, ritm de *Joc mare*, ritm de *Vivat* ș.a.

Melodiile vocale sunt predominante, respectiv printre ele descoperim creații rituale precum colindele *Asta-i cea prea lăudată*, *O, ce veste minunată*, *În grădina raiului*, *În orașul Betleem*, *Trei păstori se întâlniră*; *Semănătură*; de nuntă – *La facerea miresei*, *Taci mireasă...*, funebre – *Bocet*, iar dintre nerituale evidențiem: balada: *Fost-au, fost-au doi iubiți*; cântece propriu-zise – *Ș-am zis verde viorea*, *Paharul cu floricele*, *Bulgăraș din arătură*, *Ici vin vale după deal*, *Șapte săptămâni de post*, *De însurat m-am însurat*, *Ard-o para lume rea*, *Păi eu sunt Ghiță dumbălău*, *Fii al naibii tu să fii*, *Și-am iubit eu ochii tăi*, *Maică cu blestemul tău*, *La poartă, la Țintirim*, *Nistrule pe malul tău*, *Ciobănaș la oi m-aș duce*, *Mamă armata-i grea*, *La copac, la stejărel*, *La 22 iunie* ș.a.; de asemenea creații din folclorul copiilor – *Nijatca*, *Dorul Mărioarelor*, *Numărătoare* etc., și din folclorul urban – romanțe *Mai înainte de război*, *În amintirea mamei* ș.a.

Dintre persoanele documentate o evidențiem pe Lidia Severin (ulterior după soț – Vlas), o pasionată purtătoare de folclor (anii de viață 1951–2020). Repertoriul înregistrat de la ea include cântece propriu-zise, doine, romanțe, lucrări din folclorul copiilor ș.a. Dintre acestea numim: *Doina Ciobanului*, *Foaie verde de cicoare*, *Foaie verde de-un harbuz*, *Mamă armata-i grea*, *Foaie verde cimburel*, *Foaie verde și-un arcun*, *Vineri maica m-a născut*, *Crești pădure și te-ndeasă*, *În amintirea mamei* (romanță), *Numărătoare* ș.a.

Lidia Severin: repere biografice. Lidia Severin a cântat de mică, cum s-a exprimat ea – „când se ducea la prășit sau cu vaca”³. Mama Ioana Severin și tatăl Mihai Severin îi povesteau ulterior, că atunci când se întorcea de la câmp și cânta, ei o auzeau. Ea era pe deal, ei în vale și ascultau frumoasele cântece, precum *Cine n-are norocel*, *Sălcânaș de lângă drum*, *Fost-au, fost-au doi iubiți*⁴ și multe altele. De pe la cincisprezece ani ea frecventează colectivele artistice din satul vecin – Zîmbreni, deoarece în Horești nu exista casă de cultură, doar un club mic. La Zîmbreni erau diferite activități artistice în care participau și surorile Maria, Elena și Domnica. Ele cântau în cor, iar Lidia era solistă. A ieșit pentru prima dată în scenă, după cum își amintește Lidia Severin, „cu cântecul *Dor de mamă*, care era interpretat, așa îl știam eu în orice caz, de Nicolae Sulac”⁵.

Concertau prin sate, unde Lidia Severin era primită cu multe aplauze. La șaisprezece ani a participat la primul concurs organizat în centru raional Anenii Noi, fiind înalt apreciată (premiul întâi). La acel concurs a evoluat, după cum ne relatează colportoarea „și Zinaida Julea⁶, eu cântam cântece populare, dumneai cânta estradă”⁷. De asemenea ea povestea că, după acel concurs „domnului Nicolai Sebov, care era pedagog la

³ Din interviul cu Lidia Severin, realizat de nepotul ei Lilian Croitoru în 2019.

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Ibidem*.

⁶ Astăzi faimoasă interpretă de muzică populară.

⁷ Din interviul cu Lidia Severin, realizat de nepotul ei Lilian Croitoru în 2019.

colegiu⁸, mi-a zis să vin, să-mi încerc puterile. Eu am mers la colegiu, dar cu părere de rău, comisia de primire mi-a spus să mă întorc acasă, să mai cresc că-s prea mărunțică, prea slăbuță. Fiind o rușine să revin în sat, m-am dus și am dat examenele la Călărași, la Școala Pedagogică⁹10.

Studiind la Școala Pedagogică, Lidia Severin a cântat în orchestra de muzică populară *Ciobănaș* din oraș. Cu *Ciobănaș*-ul a participat la mai multe festivaluri, concerte în sate și orașe ale republicii, a avut turnee prin Asia Mijlocie (foste republici ale URSS), a participat la un Festival Internațional de la Moscova, unde pentru prima dată a interpretat pentru public renumita ei *Doina ciobanului*.

Un an a activat în capela corală *Doina* a Filarmonicii din Chișinău, apoi s-a căsătorit și a început viața de familie, însă cântecul folcloric nu l-a abandonat. A activat în cadrul Ansamblului Folcloric „*Băcițele*” din s. Băcioi, suburbie a Chișinăului, unde s-a stabilit după căsătorie. După anii '90 (sec. XX), a participat în diferite concursuri de interpretare a cântecului folcloric, precum *Tamara Ciobanu*, Concursul Național „*Doina strămoșească*” ș.a., fiind apreciată de juriu și public. Lidia Severin ieșea în aceste concursuri doar pentru a cânta, a se exprima, din plăcere, pentru a arăta publicului că pe lângă masa de așa zise cântece populare, difuzate și promovate prin toate mijloacele posibile, există cântecul autentic, cântecul folcloric, creat de generații și generații ale neamului românesc. Ea își amintea: „am mai multe cântece înregistrate la radio, și îndeobște am mai multe cântece care nu le cântă nimeni, dar cred că o să le înregistrez”¹¹. Cu regret nu a reușit să realizeze acest lucru. Lidia Severin s-a stins din viață pe 30 iulie 2020 la Chișinău, în timpul unei operații nereușite la inimă.

Lidia Severin – interpretă și creatoare de folclor. Lidia Severin este o reprezentantă autentică a tradiției folclorice. Provine dintr-un mediu social unde încă se cânta la diferite ocazii conform tradiției. A moștenit repertoriul local, l-a interpretat, dar a și creat noi producții din necesitatea firească de a se exprima prin cântec. O interpretă care a iubit cântecul folcloric, a știut să-l păstreze și să-l promoveze cu sfințenie în noile condiții de viață social-culturală.

Referindu-ne la interpretarea cântecului tradițional/folcloric/popular putem susține că acesta a parcurs mai multe etape: de la cântărețul din mediu tradițional, care s-a manifestat în anumite condiții și împrejurări, dictate de mersul firesc al vieții în colectivitatea tradițională: sărbători, manifestări anuale, legate de calendar sau familie, șezătoare or alte întruniri ocazionale, până la interpretul contemporan cu studii în instituții de învățământ artistic, distanțat, în mare parte de realitatea culturală tradițională, ce dispăre, de fapt, cu o rapiditate greu de împiedicat, dar care la rândul lor pot fi clasificați pe anumite categorii în funcție de repertoriul abordat. Între aceștia se postează cântărețul format în anii '60–'70 ai secolului trecut, ieșit pe de o parte din colectivitatea rurală, cu rădăcinile încă adânc implantate în tradiție și cu un mod specific, autentic de înțelegere și recepționare a cântecului tradițional, iar pe de alta, instruit, mai mult sau mai puțin

⁸ precizăm – Colegiu de muzică Ștefan Neaga din Chișinău, actualmente Centru de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”.

⁹ Astăzi Colegiu pedagogic Alexandru cel Bun din Călărași.

¹⁰ Din interviul cu Lidia Severin, realizat de nepotul ei Lilian Croitoru în 2019.

¹¹ *Ibidem*.

după canoanele academice și plasat în scena de spectacol, în fața unui public eterogen, atât etnic, cât și ca mediu socio-cultural. Marea majoritate a acestui tip de cântăreți au o cu totul altă înțelegere a misiunii lor în scenă, nefiind încă afectați grav de comercial și tratarea cântecului tradițional/folcloric/popular ca pe un produs de consum, ce aduce venit, deseori în detrimentul conținutului muzical-poetic. Lidia Severin reprezintă o verigă de legătura între purtătorul tradițional neafectat de scenă, spectacol, mass-media și cântărețul de scenă al anilor anii '60–'70 ai secolului trecut. Ea a dorit să se manifeste, să se facă auzită prin cântec, dar nu a făcut din aceasta meserie. A rămas în albia firească a tradiționalului.

Din repertoriul Lidiei Severin putem evidenția *Doina ciobanului* (Exemplul 1), așa a numit lucrarea însăși interpreta. *Doina ciobanului* a fost înregistrată în anul 1969, când Lidia Severin avea optsprezece ani, într-o expediție folclorică, de către Gleb Ciacovschi-Mereșanu, patriarhul folcloristicii muzicale din Basarabia. Această *Doină* este interpretată astăzi de surorile Osoianu, de Zinaida Bolboceanu și de alți cântăreți dedicați folclorului muzical. După cum mărturisea Lidia Severin, piesa a fost auzită de la sora ei mai mare – Anica (Ana Severin). Lucrarea o găsim notată în colecția lui Gleb Ciacovschi (ulterior acesta și-a luat pseudonimul Mereșanu după denumirea satului natal): *Doine, cântece, jocuri*. Lidia Severin a reușit să transmită prin *Doina ciobanului* atât particularități specifice structurale ale speciei, cât și interpretative.

Relația vers–melodie are particularitățile sale distincte determinate anume de interpretarea vocală. Melodia este bogat ornamentată. Întâlnim apogiatura anterioară, posterioară, simplă, dublă, multiplă, elemente ornamentale de tipul notelor de pasaj, anticipația ș.a. Observăm de asemenea frecvența colorare a sunetului din centrul rândului melodic. Această colorare nu e întâmplătoare. Ea este o emisie specială a sunetului din acest segment al melodiei, devenit în același timp o intonație specifică cu o forță de concentrare. Ea își găsește oarecum echilibrul în destinderea pe finala rândului melodic, la fel prelungită, dar mai puțin colorată și cu alt sens.

Strofa melodică conține cinci rânduri melodice diferite. Elementul cu funcție constructivă în strofa melodică sunt formulele, care se improvizează în dependență de textul poetic. Subliniem aspectul improvizatoric ca element esențial al speciei, prezent și în versiunea înregistrată de la Lidia Severin. Se întâlnesc formule bazate pe recitativul melodic și cel recto-tono, ultimul se manifestă plenar în formulele cadențiale. De asemenea, menționăm opririle pe sunete lungi atât la sfârșit de rând melodic, cât și în emistih. Încă o particularitate structurală specifică speciei este arhitectonica strofei melodice. Ea are o parte cu funcție de introducere, în cazul nostru această funcție o îndeplinește primul rând melodic, o parte mediană în care se produce o dezvoltare – rândurile melodice 2, 3 și 4, și o parte concludivă, în *Doina ciobanului* – ultimul rând melodic. În structura sonoră se conturează câteva module de structură premodală. Primele două rânduri melodice se încadrează într-un tretracord de mod III cu cadența pe treapta a doua. Ultimele două rânduri melodice reflectă caracteristicile modale ale unui pentatonic de mod II cromatizat. Ritmul aparține sistemului parlando-rubato.

O altă lucrare pe care o aducem exemplu este din folclorul orășenesc, o romanță la care a contribuit creativ Lidia Severin. Tendința de a crea a acestei purtătoare de folclor e firească, determinată pe de o parte de rădăcinile interpretei adânc implantate în tradiție,

pe de alta de talentul autentic, înzestrarea muzicală a acesteia, dorința permanentă de a cânta și a transmite emoții și istorii. Romanța *În amintirea mamei*, din punct de vedere al conținutului poetic, reflectă sentimentele, durerea autoarei în urma pierderii mamei sale. Sub aspect muzical conține fraze care reflectă particularitățile genului: structura tonală, mișcarea pe gamă, arpegii, cadențe armonice din subton, structura ritmică divizionară (exemplul 2).

Concluzii. Subliniem, așadar, valoarea inestimabilă a materialelor de folclor înregistrate de la Lidia Severin și păstrate în Arhiva de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Studenții de la specialitatea Canto popular și cântăreții de folclor vor putea beneficia de un „contact direct”, peste ani, cu purtătoarea de folclor – Lidia Severin, dispunând de un suport informațional original, la care se pot referi în procesul de interpretare. Dar și întreg materialul colectat în acest areal folcloric, reprezentat printr-o diversitate de specii, poate servi drept obiect de valorificare interpretativă și cercetare științifică.

Lidia Severin cu ansamblul de muzică populară *Ciobănaș* din Călărași (1969)

Lidia Severin cu ansamblul de muzică populară *Ciobănaș*, turneu în Asia Mijlocie

Festivalul Doinei 2013, TeleRadio Republica Moldova

Exemplul muzical 1¹

Doina Ciobanului

Ad libitum

Măi, cio - ba - ne de la oi,
 6
 9 Ți - ne - mi ca - lea da - că vrei
 10 Co - boa - ră - te pe că - ra - re
 11 Și mi - o ți - ne mai la va - - le
 Și mi - o ți - ne mai la va - - le

Exemplul muzical 2

În amintirea mamei

muzica și versuri de Lidia Vlas

Andante, rubato

4 Din nou în piept mi se stre - coa - ră - un dor ne - stins de mai - ca mea Căci
 8 a - ple - cat în mers de iar - nă - e - ra de - cem - bri - e nin - gea Căci
 12 a ple - cat în miez de iar - nă - e - ra de - cem - bri - e nin - gea Un
 fulg pe gea - na ta se - a - șa - ză u - șor să - ru - tă mă - na ta De

¹ Gleb Ciacovschi, *Doine, cântece, jocuri*, Chișinău, Cartea Moldovenească, 1972, p. 15.

12
fulg pe gea-na ta se-a - șa-ză u - șor să - ru - tă mâ - na ta De

16
ce-ai ple-cat a-șa de-vre - me măi - cu - ța mea măi - cu - ța mea De

20
ce-ai ple-cat a-șa de-vre-me măi - cu - ța mea măi - cu - ța mea Vor

24
tre - ce ani cu ierni în ple - te și pri - mă-veri s-or scu-tu - ra Dar

28
chi - pul gus-tul păi-nii cal - de în veci măi - cu - ța-ți voi păs - tra Dar

32
chi - pul gus-tul păi-nii cal-de în veci măi - cu - ța-ți voi păs - tra A -

36
plec și te să - rut pe frun-te și o - chii îți să - rut tu pleci pe

40
gea - na la - cri-mă de ghea - ță o - bra - jii pa - lizi sunt și reci Pe

44
gea nă o la - cri-mă de ghea-ță O - bra - jii pa - lizi sunt și reci A -

48
di - o mai-că pleci cu bi - ne ță - ră - na fi - e-ți fulg de nea Căci

52
o - chii vo-cea și pri-vi - rea îți moș - te - neș - te fii - ca ta Vor

56
tre - ce ani cu ierni în ple - te și pri - mă-veri s-or scu-tu - ra Dar

60

chi - pu-ți gus-tul pâi-nii cal-de în veci măi-cu-ță-ți voi păs-tra Dar

poco rit.

64

chi - pu-ți gus-tul pâi-nii cal-de în veci măi - cu-ță-ți voi păs-tra.

Diana Bunea
Svetlana Badrajan
Nicolae Slabari

**REGISTRUL DIGITAL AL ARHIVEI DE FOLCLOR
A ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLĂSTICE
DIN CHIȘINĂU**

**volumul II
anii 1969**

Nr. nou în arhivă	Nr. vechi în arhivă	Titlul lucrării	Clasificare primară	Categorie	Temă	Mod de interpretare	Instrument	Sursă	Etnie	Localitatea înregistrării: sat, oraș/raion
FR69-134	132.5	Limba noastră- i o comoară	vocale	nerituale lirice	diverse	ansamblu vocal	x	de autor	română	Trebișăuți/ Briceni
FR69-135	132.6	Cucule, pasăre grasă	vocale	nerituale lirice	de înstrăinare	ansamblu vocal	x	rural	română	Trebișăuți/ Briceni
FR69-136	132.7	Ș-am zis verde rozmarin	vocale	nerituale lirice	de înstrăinare	ansamblu vocal	x	rural	română	Trebișăuți/ Briceni
ANENII-NOI, 1969, Horești										
FR69-137	133.1	Doina ciobanului	vocale	nerituale lirice	doină	solo vocal	x	rural	română	Horești/ Anenii-Noi
FR69-138	133.2	Foaie verde de cicoare	vocale	nerituale lirice	de dragoste	solo vocal	x	rural	română	Horești/ Anenii-Noi
FR69-139	133.3	Foaie verde de-un harbuz	vocale	nerituale lirice	de ursită	solo vocal	x	rural	română	Horești/ Anenii-Noi

Anul înregistrării	Colectat de	Nume informator	Anul nașterii informatorului	Sistem ritmic	Metronom	Durata min.-sec.	Vers	Note analitice și tehnice
1969	Rusnac Constantin	Cor. Conducător: Novițchi Sava Maxim, a.n.1916	x	divizionar	$\text{♩} = 115$	3-02	octosilabic	versuri: Alexei Mateevici, muzi- ca Alexandru Cristea; Membrii corului, în anuț refren: Cuculea- nă, Logojana; Membrii corului, în anuț
1969	Rusnac Constantin	Cor. Conducător: Novițchi Sava Maxim, a.n.1916	x	divizionar	$\text{♩} = 95$	1-55	octosilabic/ cu refren	refren: Leano, fa, variantă melodi- că: S-a dus cucul de pe-aici; Membrii corului, în anuț
1969	Rusnac Constantin	Cor. Conducător: Novițchi Sava Maxim, a.n.1916	x	divizionar	poco rubato	3-19	octosilabic/ cu refren	
1969	Ciaicovschi Gleb, Știrbu E., Osipenco L.	Severin Lidia Mihai	1951	parlando- rubato	ad libitum	2-44	octosilabic	x
1969	Ciaicovschi Gleb, Știrbu E., Osipenco L.	Severin Lidia Mihai	1951	giusto- silabic	$\text{♩} = 97$	2-01	octosilabic	x
1969	Ciaicovschi Gleb, Știrbu E., Osipenco L.	Severin Lidia Mihai	1951	giusto- silabic	$\text{♩} = 200$	2-09	octosilabic/ cu refren onomatopeic	preluat în rep. surorilor Osoianu

